

QADIMGI O'ZBEKISTONDA ILK SHAHARSOZLIK VA DAVLATCHILIK TARAQQIYOTINING O'ZARO BOG'LIQLIK JIHATLARI

Poyonov Ixtiyor Abdumo'min o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti Jahon tarixi kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

poyonovixtiyor9696@gmail.com

tel (93) 072 49 69

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245573>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qadimgi O'zbekiston hududida ilk shaharlar paydo bo'lishining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy asoslari hamda boshqaruv tizimining shakllanishi haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, antik va o'rta asrlar davridan boshlab shaharlarning kelib chiqishi to'g'risida dastlabki qarashlar paydo bo'lgan. Ishlab chiqaruvchi xo'jaliklardagi, ya'ni, dehqonchilikning chorvachilikdan ajralib chiqishi davrida urbanizatsiya jarayonlari boshlangan. Dastlab protoshahar, ilk shaharlar shakllanib, vaqt o'tgan sayin jamiyat va shaharlar tuzilishi murakkablashib borgan. Bu jarayonlar asosan, shaharlarning geografik joylashuviga, ixtisoslashuviga, siyosiy maqomiga va aholining to'planishi jarayonlariga bog'liq holda kechgan.

Kalit so'zlar. Sho'rto'qay, Dashtli, Nomozgo'tepa, Oltintepa, Keleli, Gonur, To'g'oloq, Auchin, Tohirboy-3, Sopolitepa, Jarqo'ton, Janubiy Sug'd, Markaziy Sug'd, Kuchuk I, Qizil I, Tilla I, Ko'ktepa, Afrosiyob, Erqo'rg'on.

Kirish bo'limi.

Yuzlab ming yilliklarni o'z ichiga olgan insoniyat tarixida dastlabki shaharlarning tashkil topishi, hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi, yozuvning kelib chiqishi - nisbatan keyinroq yuzaga kelgan hodisalardir. Qadimgi O'zbekiston hududlarida urbanizatsiya jarayonlari Qadimgi Sharq sivilizatsiyasining ta'sirida bronza davrida boshlangan¹. Ushbu o'ziga xos urbanizatsiya jarayoni O'rta Osiyoning janubi-g'arbidan boshlanib, shimoli-sharq tomonga siljib, kengayib borgan. Dastlab ilk urbanizatsiya miloddan avvalgi II ming yillikning ikkinchi yarmida Parfiya, Marg'iyona va Baqtriyada kuzatilgan.

Sug'dning uchta hududida urbanizatsiya jarayoni turli davrlarda sodir bo'lgan. Janubiy Sug'dda bu jarayon miloddan avvalgi IX-VI asrlarda yuz bergan bo'lsa, Markaziy Sug'dda miloddan avvalgi VII-V asrlarda, g'arbiy Sug'dda miloddan avvalgi IV-III asrlarda yuz bergan. Qadimgi Xorazmda bu jarayon miloddan avvalgi VI-V asrlarga to'g'ri keladi².

Metodlar bo'limi.

Miloddan avvalgi III ming yillikning oxirlari va miloddan avvalgi II ming yilliklardagi Baqtriya va Marg'iyona hududlaridagi rivojlanish "Oks sivilizatsiyasi" deb atalgan. Ushbu sivilizatsiyaga asos solgan aholi bu hududlarga dehqonchilik madaniyatini, boshqaruv tizimi va diniy g'oyalarini Yaqin Sharqdan olib kelganlar. Bu aholi asosan, daryo va uning irmoqlari bo'ylarida joylashib, oddiy sug'orish tizimi asosida dalalarini sug'orib dehqonchilik qilganlar. Ular daryo yoqalarida qishloqlar bunyod qilib, istiqomat qilganlar. Qal'alari kvadrat shaklida bo'lgan, arki xom g'ishtli baland platforma ustiga qurilgan. Davlatchilikning siyosiy bo'g'ini

¹ Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. – Б. 275; Боқийев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева З. Окс сивилизацияси. – Тошкент: ЎАНГИ НАШР, 2015. – Б.15.

² Эшов Б. Урбанизация тизимида илк шаҳарлар. Тошкент. "Зарқалам", 2005. Б.43 (120).

hisoblangan ark va ibodatxonalar qurganlar. Tadqiqotchilarning fikricha, ularning boshqaruv organi aholisining nazoratida bo'lgan³.

Oks sivilizatsiyasi Qadimgi Baqtriya va Marg'iyona hududlaridagi Sho'rto'qay, Dashtli, Nomozgo'tepa, Oltintepa, Keleli, Gonur, To'g'oloq, Auchin, Tohirboy-3, Sopolitepa, Jarqo'ton yodgorliklari asosida tadqiq qilingan. Lekin bu yirik shaharlar ilk temir davrida ko'chmanchi chorvadorlar kirib kelgan davrdan so'ng ma'lum bir davrda inqirozga uchraydi. Bu davrda, ya'ni, Oks sivilizatsiyasining so'ngi bosqichida Nomozgoh madaniyatining yakuniy bosqichida qadimgi Baqtriyaga "Naqshinkor rangli sopol" madaniyati sohiblari kirib keladilar. "Naqshinkor rangli sopol" madaniyati miloddan avvalgi X-VIII asrlar davomida Markaziy Osiyo hududida tarqaladi. Uning izlari Jarqo'ton yodgorligining arki hududidan Kuchuk I, Qizil I, Tilla I, Ko'ktepa, Afrosiyob, Erqo'rg'on kabi yodgorliklardan, umuman Janubiy O'zbekiston hududlarida 40 tadan ortiq yodgorliklarida uchratiladi⁴.

Surxon vohasi hududlarida bronza davrida boshlangan urbanizatsiya jarayonlari ko'chmanchi chorvador oriyalarning janubga migratsiyasi bilan vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, urbanizatsiya jarayonining keyingi bosqichi miloddan avvalgi IX-VIII asrlarda qaytadan tiklanadi. Bu davr moddiy madaniyatida arxeologlar Oks sivilizatsiyasiga xos moddiy madaniyat buyumlarini topishgan, ya'ni bu davrda bronza davridagi madaniy taraqqiyoti yangi ko'rinishda, tub sifat o'zgarishlari asosida qayta tiklangan⁵.

Fikrimizcha, Qadimgi Baqtriyada so'ngi bronza davrida "Naqshinkor rangli sopol" aholisi kelib o'rnashgan joylar keyingi davrlarda mustahkam qal'a – qo'rg'onlarga aylantirilgan. Bu ikkinchi urbanizatsiya jarayonlari hisoblanib, bu davrda Shimoliy Baqtriyada Kuchuk II, Bandixon, G'ozimulla, Qizil II va boshqa yodgorliklar dehqonchilik vohalarining markaziy qal'alariga aylangan. Sug'dda esa urbanistik jarayon ilk temir davridan boshlangan. Amudaryoning irmoqlari bo'lgan Zarafshon va Qashqadaryo daryolari bo'ylarida yashagan mahalliy sak qabilalari ilk temir davriga kelib, sekin-asta o'troq hayotga o'ta boshlaganlar⁶. Ular daryolarning o'rta va quyi havzalari, tog' oldi hududlari, soy etaklarida yashaganlar. Hisor tog' oldi hududlarida, Qashqadaryoning quyi va o'rta oqimida, Zarafshonning yuqori oqimida joylashgan 20 dan ortiq yodgorliklardan topilgan⁷. Bunga Afrosiyob I, Ko'ktepa II, III, Erqo'rg'on II, Sangirtepa, Daratepa, Uzunqir va boshqa yodgorliklarning moddiy madaniyati misol bo'la oladi. Bu davr aholisining izlari janubiy Sug'dning 32 ta joyidan, jumladan, Yakkabog', Tanxoz daryolarining quyi havzalari, Chimqo'rg'on suv ombori sohillaridagi Jartepa II, Chiroqchitepa va To'rtko'ltepaning quyi qatlamlarida aniqlangan⁸.

³ Аннаев Ж.Т., Аннайев Т., Бобоева С.М. Пайғамбар ороли – Окс – Амударё ҳавзасидаги муҳим стратегик ва кечув савдо манзили. // Археология Ўзбекистана. 2016. №1. (12). Б. 24-31.

⁴ Ширинов Т., Шайдуллаев Ш. Бақтрия минг шаҳарли мамлакат. – Б. 10.

⁵ Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Б. 189.

⁶ Ўша асар. – Б. 193.

⁷ Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. – С. 113.

⁸ Кабанов С.К. Археологические разведки в верхней части долины Кашқадарьи. //ТИИА АНУз ССР. Вѣп. 7. – Ташкент. 1955. – С. 77 – 114; Усманова З.И. К вопросу о ранней антечной керамике дверней области Кеш. //ИМКУ. Вѣп. 10. – Ташкент. 1973. – С. 52 – 57; Сулаймонов Р.Х. Древний Нахшаб. – С. 24 – 26; Сагдуллаев А.С. Древнесогдийские памятники. // АО 1978 года. – Москва 1979; Ўша муаллиф, Поселения паннажелезного века в бассейне Кашқадарьи. //СА Но ИИИ, 1984; Исамиддинов М.Х., Райимқулов А. Тортколътепа – новъий памятник эпохъ финальной бронзыИ в Южном Согде. / Археологические работыИ новостройках Узбекистана. – Тошкент. 1990. – С. 30 – 38.

Natijalar bo'limi.

Qadimgi O'zbekiston hududida urbanizatsiya jarayoni Erqo'rg'on, Sangirtepa, Daratepa va Uzunqir kabi yodgorliklarni o'rganish asosida tahlil qilingan. Qadimgi Erqo'rg'onda to'rtta, Sangirtepada ikkita, Uzunqir va Daratepalarda uchtdan qurilish bosqichlari aniqlangan. Erqo'rg'on I, Sangir I, Uzunqir I miloddan avvalgi IX asrning oxiri – VIII asrlarga to'g'ri keladi. Dastlab ularning aholisi sopol idishlarni qo'lda yasaganlar. Ular yarim doira shaklida bo'lib, ichki va tashqi tomonlari qizil-jigarrang angob bilan bo'yalgan.

Erqo'rg'on, Uzunqir, Sangirtepa va Daratepalar Janubiy Sug'dning ilk shaharlari hisoblanadi. Ular Janubiy Sug'dning harbiy istehkomlari, hunarmandchilik markazlari va savdo-sotiq uchun ahamiyatiga molik shaharlari hisoblangan⁹.

Xorazmning qadimgi hududlarida urbanizatsiya miloddan avvalgi VI asrdan boshlangan. Tarixchilarning tahlillaridan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu jarayon miloddan avvalgi X-VIII asrlarda janubiy Oqchadaryo deltalarida tarqalgan Amirobod madaniyati bilan bog'liq bo'lmagan holda kechgan. Qadimgi Xorazmdagi Ko'zalkiir, Hazorasp qal'alarining qurilishi urbanizatsiya jarayonini boshlab bergan. S.B. Bolelov, S.R. Baratovlar o'zlari olib borgan arxeologik tadqiqotlarga asoslanib, Amudaryo havzasi hududlarida urbanizatsiya jarayonlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarda, ya'ni ahmoniyar bosqinidan oldin boshlanganligini ta'kidlaydilar.

Shaharlarning tarkib topishi insoniyat taraqqiyotidagi asosiy bosqich hisoblanadi. Insonlar yashagan hududlar makon, manzilgoh, qishloq va shahar kabi turlarga ajratilib, ular bir-biridan o'ziga xos xususiyatlari va tashqi ko'rinishlari asosida farqlanadi. Tadqiqotlarimiz davomida shaharning quyidagi beshta belgisini ko'rsatib o'tdik.

1. Shahar maydonida arki a'lo va shahristoni tarkib topgan bo'lishi;
2. Mudofaa devorlari bilan o'rab olingan bo'lishi;
3. Shaharning ark qismida monumental mahobatli bino, ya'ni shahar hokimining o'rdasi – qarorgohi bo'lishi;
4. Shahar maydonida ibodatxona bo'lishi;
5. Shaharda hunarmandchilikning turli tarmoqlari mavjud bo'lishi kerak¹⁰.

Markaziy Osiyoda ilk shaharlar Anov madaniyatining Nomozgoh V bosqichidan vujudga kela boshlagan. Shaharsozlik Markaziy Osiyoning shimoli-sharqiy hududlariga tomon kengayib borgan. Dastlab Marg'iyonada, keyinchalik Baqtriyada Qadimgi Sharq sivilizatsiyasi ta'siri natijasida vujudga kelgan. Qadimgi Baqtriyada shakllangan ilk shahar Jarqo'ton yodgorligi hisoblanadi. U miloddan avvalgi II ming yillikning birinchi yarmida shakllangan¹¹.

Qadimgi Baqtriya hududlarida shaharlarning shakllanishidagi keyingi bosqich – ikkinchi sivilizatsiya taraqqiyoti – miloddan avvalgi VIII-VI asrlarda yuz bergan. Bu davrda yirik shaharlar Sug'd hududida Ko'ktepa, Afrosiyob, Erqo'rg'on yodgorliklari vujudga kelgan. Ular dastlab qishloq sifatida o'zlashtirilib, yirik shaharlarga aylangan. Bu qadimiy shaharlar atrofida aholi bugungi kunga qadar yashashda davom qilib kelmoqda.

Munozara bo'limi.

⁹ Сагдуллаев А.С. Становление раннебактрийской и раннесогдийской цивилизации //История государственности Узбекистана. Том I. – Ташкент.: Узбекистан. 2009. – С. 61 – 88.

¹⁰ Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Б. 167 – 168.

¹¹ Асқаров А. Энг қадимги шаҳар. – Тошкент: [Маънавият](#), 2001. – 24 б.

Fikrimizcha, O'rta Osiyoda ilk shaharlar dehqonchilik vohalari markazlaridagi ibodatxonalar atrofida shakllangan. Shaharlarda hunarmandchilik, savdo, diniy e'tiqod va boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan binolar bunyod qilingan. Ilk shaharlarda davlatchilik belgilari shakllana borgan.

Qadimgi Samarqand Sug'didagi ilk shahar Ko'ktepa yodgorligi hisoblanadi. U Samarqanddan 30 km shimolda, Payariq tumanining Chelak shahri yaqinida joylashgan. Ko'hna shahar 1988-yilda topilgan va 1994-yildan beri o'zbek-fransuz arxeologik ekspeditsiyasi a'zolari tomonidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda¹². Ko'ktepa Shamot va Chandir qishloqlari oralig'ida Bulung'ur kanalining o'ng tomonidagi tabiiy tepaliklar ustida joylashgan¹³. Majmua noto'g'ri kvadrat shakliga o'xshash bo'lib, 2 ta mudofaa devori bilan o'ralgan. Birinchi mudofaa devori hududi 23 ga.ni, ikkinchi mudofaa devori hududi 100 ga.ni tashkil etgan¹⁴. Shaharning tashqi hududi asosan bo'sh yerlardan iborat bo'lib, ba'zi joylardagina imoratlarining izlari topilgan.

Ushbu yodgorlikning to'rtta qurilish bosqichi aniqlangan¹⁵. M. Isamiddinovning davriy sanasiga ko'ra, Ko'ktepa I davri miloddan avvalgi IX-VIII asrlarga oid¹⁶. 2006 – 2008-yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida Ko'ktepa I davrining 3 ta fazasi va 2 ta inqiroz davri aniqlangan¹⁷. Birinchi bosqich davriga oid madaniy qatlamlarda bir necha o'rasimon chuqurchalar topilgan. Chuqurchalarning diametri 1,2 metr bo'lib, chuqurligi 3 m. gacha bo'lgan. Lekin bu o'ralarning aniq funksiyasi aniq aytilmagan. Ammo, ikkinchi bosqichda bu o'ralarga yaqin joyda xona va yo'lakning izlari topilgan. Ularning 20-30 sm. qalinlikdagi paxsa va guvalasimon g'ishtlardan qurilgan devori aniqlangan.

Afsuski qurilishning tarxi aniqlanmagan, chunki qurilmalar suv ostida qolgan. Uchinchi bosqichda ilgari qurilgan binoning ustidan qurilgan bir necha topilmalar topilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, devorning Sharq va G'arb tomonidan katta 5 ta o'ra aniqlangan. O'rganilgan o'raning chuqurligi 2,50 m., diametri 1,50 m. bo'lgan. O'raning devorlari bo'ylab turli hajmdagi toshlar o'rnatib chiqilgan. Yana bir o'raning hajmi 3,50x2,50 m bo'lib, chuqurligi 1,50 m. ni tashkil qilgan. Tadqiqotchilarning fikricha, bu o'ralardan devor tiklash uchun loy olingan. Keyinchalik esa faqat shu o'ra oziq-ovqat saqlash uchun, qolganlari axlat uchun ishlatilgan. Tadqiqotchilar bu davrga oid bir necha yerto'lalarning izlarini aniqlaganlar¹⁸.

Xulosa.

Ushbu bo'limga xulosa qilib shuni aytish mumkinki, miloddan avvalgi VII-VI asrlar Qadimgi Baqtriya, Qadimgi Xorazm va Sug'd hududlarida yangi yerlarni o'zlashtirilishi asosida

¹² Rapin Cl., M.Isamiddinov, M.Khasanov. La tombe d'une princesse nomade a Koktepe prus de Samarkanq. Akadymie des inscriptions et belles lettres. Comptes rendues de syances. – Paris. 2001. – P. 35.98.

¹³ Исамиддинов М., Рапен К. К стратиграфии городиша Коктепа. – С. 68.

¹⁴ Исамиддинов М.Х., Рапен К., Грене Ф. Раскопки на городише Коктепа. // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар – 2000-йил. 1-сон. – Самарканд. 2001. – Б. 79.

¹⁵ Исамиддинов М. Стратеграфия городиша Коктепа И некоторые вопросы истории и культуры Согдианы. – С. 131 – 140.

¹⁶ Исамиддинов М.Х., Рапен К., Грене Ф. Раскопки на городише Коктепа. – С. 80.

¹⁷ Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда (проблемы б взаимодействия культурных традиции в эпоху раннего железного века и в период античности). – Ташкент: Народное наследия им. А.Кадъири. 2002. – С. 64-65 (256).

¹⁸ Люилье Ж., Исамиддинов М., Рапен К. Пандежелезний век северного Согда. – С. 61.

o'troqlashuv jarayonlari kuchayadi. Ko'hna shaharlar rivojlanib, ularning atroflarida ishlab chiqarish xo'jaliklari, qal'alar, tayanch istehkomlar paydo bo'ladi. Turli binolar bunyod etishda mudofaa inshootlarining ahamiyati ortadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи.
2. Аннаев Ж.Т., Аннаев Т., Бобоева С.М. Пайғамбар ороли – Окс – Амударё ҳавзасидаги муҳим стратегик ва кечув савдо манзили.// Археология Ўзбекистана. 2016. №1.
3. Асқаров А. Энг қадимги шаҳар. – Тошкент: Маънавият, 2001.
4. Боқиев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева З. Окс сивилизацияси.
5. Боқийев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева. Окс сивилизацияси. – Тошкент: ЎАНГИ НАШР, 2015.
6. Исамиддинов М.Х., Рапен К., Грене Ф. Раскопки на городише Коктепа. // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар – 2000-йил. 1-сон. – Самарканд. 2001.
7. Кабанов С.К. Археологические разведки в верхней части долины Қашқадарьи. //ТИИА АНУз ССР. В'ип. 7. – Ташкент. 1955.
8. Сагдуллаев А.С. Становление раннебактрийской и раннесогдийской сивилизации //История государственности Узбекистана. Том I. – Ташкент.: Узбекистан. 2009.
9. Эшов Б. Урбанизация тизимида илк шаҳарлар. Тошкент. “Зарқалам”, 2005.
10. Ширинов Т., Шайдуллаев Ш. Бактрия минг шаҳарли мамлакат.
11. Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в эпоху раннего железного века и в период античности). – Ташкент: Народное наследия им. А.Кадъири. 2002.
12. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies* (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.
13. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОИЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).
14. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 21. 2022.
15. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.7 (2023): 41-43.
16. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг “Ҳиндистон” асари ноёб этнографик манба сифатида." *Academic research in educational sciences* 3 (2022): 399-411.
17. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 885-888.
18. Khojayorov, A. (2024). JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX–XII CENTURIES). *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.

19. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 332-336.
20. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 115-123.

INNOVATIVE
ACADEMY